

**A EVOLUÇÃO DO ENSINO DA CONTABILIDADE NO BRASIL E A NOVAS
DIRETRIZES NACIONAIS DO CURSO**Adisson lima Araújo¹
Levi ferreira dos santos²
Verônica Lima Ferreira³
Greyciane Passos dos Santos⁴

RESUMO: O ensino da contabilidade tem passado por grandes mudanças, principalmente para atender às novas demandas do mercado e às mudanças regulatórias. No Brasil, a Resolução CNE/CES nº 1, de 2024, estabelece novas diretrizes curriculares para o curso de Ciências Contábeis, propondo mudanças que visam atualizar e modernizar o ensino na área contábil. Por isso, este trabalho visa apresentar um estudo bibliográfico sobre a evolução do ensino de contabilidade no Brasil, identificando suas modificações com as novas diretrizes aplicada ao curso emitidas em 2014 pelo Conselho Nacional de Educação- CNE. A pesquisa caracteriza-se quanto aos fins como exploratória, quanto aos meios como pesquisa bibliográfica, e sob abordagem do problema de pesquisa é classificada como qualitativa. Apesar da mudança trazida pela nova diretriz ser obrigatória, sua implementação ocorrerá até março de 2026, cabe às instituições de ensino em contabilidade adequar seus currículos para as novas exigências a ser aplicadas no curso de contabilidade.

Palavras-chave: Ensino de contabilidade no Brasil; Diretrizes Nacionais do Curso de Contabilidade .

1 Graduando em Administração pelo Centro Universitário UNIGRANDE, e-mail: adisson12345@gmail.com

2 Graduando em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UNIGRANDE, e-mail:
levi_ferreira2@hotmail.com

3 Graduanda em Administração pelo Centro Universitário UNIGRANDE, e-mail: vezinha48@gmail.com

4 4 Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

A contabilidade é uma ciência social, e por isso evolui de acordo com evolução e transformação da sociedade. Ela é tão antiga que se confunde com a história da humanidade. Nos primórdios da civilização no Mundo Antigo, período que começa com os registros nas cavernas e vai até o advento dos números hindu-arábicos, que gradativamente substituem os números romanos, já encontrava-se evidências rupestres utilizados pelo homem primitivo, e posteriormente em tábuas de pedras e papiros.

No período Medieval, entre os anos 476 D.C e 1453 , foi o de maior expansão da contabilidade, formadas a partir das necessidades econômicas que surgiram com o crescimento do capitalismo ainda nos séculos XII e XIII. Esse período foi marcado pelo renascimento comercial e urbano na Europa, especialmente nas regiões italianas de Gênova, Florença e Veneza, onde a atividade mercantil se intensificou, bem como. (Peleias et.al, 2007; Reis; Silva, 2007; Santos, 2016)

No século XV, a contabilidade começou a se consolidar como uma disciplina científica. O matemático italiano Luca Pacioli publicou em 1494 a obra Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità, que incluía um capítulo dedicado à contabilidade. A obra de Luca Pacioli, marca a transição Idade Média para a Idade Moderna, as escolas da contabilidade, e sua preocupação no estudo, ensino e aplicação desta ciência nas organizações. (Peleias et.al, 2007; Reis; Silva, 2007; Santos, 2016)

O ensino da contabilidade continua evoluindo e passando por grandes mudanças, principalmente para atender as novas demandas do mercado e as mudanças regulatórias. Tradicionalmente focado em aspectos técnicos e na memorização de normas e procedimentos, o ensino da contabilidade agora busca desenvolver um profissional com habilidades analíticas, tecnológicas, éticas e estratégicas.

No Brasil, a Resolução CNE/CES nº 1, de 2024, que estabelece novas diretrizes curriculares para o curso de Ciências Contábeis, propõe mudanças que visam atualizar e modernizar o ensino na área contábil. Essa transformação tem como objetivo adaptar o currículo às exigências atuais do mercado, das normas internacionais e as novas demandas da sociedade, integrando competências tecnológicas, éticas, de sustentabilidade, além de promover uma visão mais estratégica do papel do contador.

Diante do explanado, o objetivo geral deste artigo é apresentar um estudo bibliográfico sobre a evolução do ensino de contabilidade no Brasil, identificando suas modificações com as novas diretrizes aplicada ao curso emitidas em 2014, pelo Ministério da Educação- MEC.

Este tema visa a contribuir aos alunos que estudam contabilidade, e qualquer interessado em conhecer a evolução e as bases norteadores que permeiam o ensino no curso de contabilidade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Introduzindo o ensino da contabilidade na Idade moderna em 1453 até 1789, período da idade moderna, época das grandes navegações. A contabilidade no Brasil surgiu com a vinda da família real para o país, em 1808, pois foi a partir daí que o Brasil teve o seu primeiro Erário Régio, que gerou as primeiras escriturações e relatórios contábeis genuinamente brasileiros.(Reis; Silva, 2007; Colares et al., 2022)

O ensino de contabilidade no Brasil, através do Alvará de 15 de julho de 1809 oficializou as Aulas de Comércio, nomeando José Antônio Lisboa, o Visconde de Cairu, como o primeiro professor de Contabilidade. Nascido na Bahia em 1756, Cairu foi um importante influenciador das políticas do Príncipe Regente. Em 1905, a Fundação Visconde de Cairu foi criada na Bahia para formar peritos comerciais e preparar jovens para cargos consulares e de contabilidade, permanecendo ativa até hoje. (Reis, Silva, 2007; Peleias et al., 2007)

Apesar do apoio governamental, o ensino comercial demorou a se desenvolver, em

grande parte devido ao desinteresse da população. Somente após o movimento do Grêmio do Guarda-livros de São Paulo, o ensino comercial se consolidou (Reis; Silva, 2008).

Embora não houvesse um ensino formalizado e estruturado, as práticas contábeis começaram a se desenvolver, preparando o cenário para as reformas e a institucionalização da educação contábil que viriam nas décadas seguintes.

Na Idade Contemporânea, de 1789 até hoje. Em 1822, com a Independência do Brasil, não houve mudanças significativas no sistema de ensino do país. Isso ocorreu porque a elite, que detinha o poder, não enxergava benefícios na expansão da educação. Como resultado, entre os 24 projetos apresentados para a criação de universidades no período de 1808 a 1822, nenhum foi aprovado. (Peleias et.al, 2007; Reis, Silva, 2007; Santos, 2016)

A Escola de Comércio Álvares Penteado é uma instituição importante na formação profissional na área de contabilidade no Brasil. O reconhecimento da profissão contábil se deu com base em legislações que regulamentam a prática, como o Decreto-Lei nº 2.627, de 26 de setembro de 1940, que instituiu o Registro e a regulamentação dos profissionais da contabilidade. (Peleias et.al, 2007; Reis, Silva, 2007; Santos, 2016)

Esse decreto estabeleceu normas para o exercício da profissão, destacando a importância da formação técnica e profissional, além de instituir o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais, que são responsáveis pela fiscalização e regulamentação da atividade contábil no país.

Os cursos profissionalizantes na área contábil são fundamentais para garantir que os profissionais estejam qualificados e aptos a desempenhar suas funções, proporcionando uma base sólida para o exercício da profissão.

O marco do ensino superior no Brasil ocorreu na Idade Contemporânea e a primeira instituição de ensino superior brasileira foi o Colégio dos Jesuítas, na Bahia, no século XVI. As primeiras escolas de ensino superior foram fundadas em 1808 e 1920, em Salvador (BA) e no Rio de Janeiro (RJ), respectivamente. (Peleias et.al, 2007; Reis, Silva, 2007; Santos, 2016)

Em 1945, a profissão de contador foi oficialmente regulamentada no Brasil, o que representou um grande avanço para a valorização e reconhecimento dessa área. A partir dessa regulamentação, passou a ser obrigatório que os profissionais da contabilidade tivessem formação específica, promovendo uma maior qualificação no mercado. Com isso, foi instituída a exigência do curso superior em Ciências Contábeis e Atuariais para o exercício da profissão. Esse requisito contribuiu para o desenvolvimento técnico dos contadores e consolidou a contabilidade como uma área essencial para a gestão financeira e econômica de empresas e instituições no país. (Peleias et.al, 2007; Reis, Silva, 2007; Santos, 2016)

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP (FEA), fundada em 1946, é uma das mais renomadas do Brasil, oferecendo uma ampla gama de cursos de graduação e pós-graduação. (Peleias et.al, 2007; Reis, Silva, 2007; Santos, 2016)

O curso de pós-graduação stricto sensu da FEA, que inclui mestrados e doutorados, é altamente valorizado e focado em pesquisas aprofundadas nas áreas de economia, administração e contabilidade, preparando os alunos para atuar em academia, pesquisa e mercado. (Peleias et.al, 2007; Reis, Silva, 2007; Santos, 2016)

A Lei nº 1.401, de 1951, foi um marco importante para a regulamentação da formação e exercício das profissões de economia e administração no Brasil, contribuindo para a estruturação dos cursos e o reconhecimento profissional.

Na década de 1970, o Brasil deu mais um importante passo para a valorização e o desenvolvimento da profissão contábil com a criação dos primeiros programas de mestrado em Ciências Contábeis. Esse avanço representou uma nova etapa na formação de contadores, possibilitando que profissionais da área aprofundassem seus conhecimentos e contribuíssem de forma ainda mais qualificada para o mercado. (Peleias et.al, 2007; Reis; Silva, 2007; Santos, 2016)

O mestrado em Ciências Contábeis foi crucial para promover pesquisas avançadas e o aprimoramento de técnicas e métodos contábeis. Além disso, essa formação em nível de pós-graduação impulsionou o desenvolvimento de estudos nas áreas de auditoria, controladoria, perícia contábil e finanças, ampliando o impacto da contabilidade na tomada de decisões econômicas e financeiras no Brasil. (Peleias et.al, 2007; Reis; Silva, 2007; Santos, 2016)

Em 1978, a criação do doutorado em Ciências Contábeis representou um passo significativo na qualificação acadêmica, permitindo que profissionais aprofundassem seus conhecimentos e contribuíssem para a pesquisa e desenvolvimento da contabilidade no Brasil. Esses programas de pós-graduação têm sido fundamentais para o avanço da profissão contábil, capacitando pesquisadores e professores que impactam tanto a academia quanto o mercado de trabalho. (Peleias et.al, 2007; Reis; Silva, 2007; Santos, 2016)

Em seguida, no cenário global ocorre o processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Brasil ocorreu com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 2005, com o objetivo de alinhar-se aos padrões internacionais, centralizando-se e uniformizando-se com normas internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). (Macedo, Machado, Macedo, 2013)

Na convergência às normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais, destaca-se as transformações que ocorreram desde a Lei nº 6.404/76. As reformas trazidas pela Lei nº 11.638/07 e a Lei nº 11.941/09 reforçaram a adoção de normas internacionais, introduzindo uma abordagem contábil que prioriza a essência econômica sobre a forma e requer mais julgamento profissional. Esse novo cenário enfatiza o valor justo e menos conservadorismo, buscando uma representação mais fiel da realidade econômica, especialmente em contextos de inflação. (Macedo, Machado, Macedo, 2013).

Em 2010, a Lei nº 12.249 trouxe atualizações significativas para a regulamentação da profissão contábil no Brasil. Essa legislação reforçou a importância de normas éticas e técnicas para os profissionais de contabilidade, além de modernizar aspectos da profissão para atender às demandas de um mercado cada vez mais complexo e globalizado. A lei também regulamentou a atuação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e dos Conselhos Regionais, fortalecendo a supervisão e o cumprimento de padrões de qualidade e responsabilidade na área contábil. (Santos, 2016)

Diante deste cenário, o ensino de contabilidade altera-se com as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), emitidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de Ciências Contábeis no Brasil, em 2024, pela Resolução CNE/CES nº 1, de 27 de março de 2024, incluiu vários princípios e orientações que visam modernizar e alinhar a formação dos profissionais da área às necessidades do mercado e da sociedade. Dentre os principais aspectos das DCNs têm-se a Abordagem Competencial, Formação Humanística, Integração Teoria-Prática, Práticas Supervisionadas, Atualização Contínua, Ética e Responsabilidade Social e Interdisciplinaridade. O primeiro aspecto trata da formação, que deve ser centrada no desenvolvimento de competências e habilidades, preparando o aluno para enfrentar desafios práticos e teóricos na contabilidade. No segundo, os currículos devem contemplar uma formação que promova valores éticos, sociais e de cidadania, além das competências técnicas. No terceiro aspecto deve haver uma forte ligação entre os conteúdos teóricos e as práticas profissionais, com ênfase em experiências de aprendizagem que reflitam a realidade do mercado. No quarto aspecto trata da inclusão na formação a supervisão de práticas profissionais, que possibilitem que os alunos apliquem conhecimentos em situações reais. Já no quinto, a formação deve preparar os alunos para a adaptação às inovações tecnológicas e às mudanças no ambiente de negócios, incluindo a compreensão da Agenda ESG (ambiental, social e de governança). No sexto, a formação deve enfatizar a importância da ética profissional e da responsabilidade social, preparando os contadores para atuar de maneira responsável e

transparente. E por último, é necessário fomentar a integração de conhecimentos de diferentes áreas, como economia, administração, direito e tecnologia da informação.

Por fim, a evolução da contabilidade no Brasil e as novas diretrizes para o curso de Ciências Contábeis estão intrinsecamente ligadas.

3 METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se quanto aos fins como exploratória, quanto aos meios como pesquisa bibliográfica, e sob abordagem do problema de pesquisa é classificada como qualitativa (Gil, 1999; Vergara, 2000).

Para realização do estudo exploratório, e base de referências teóricas, foi realizada em livros, coletados dados em artigos e revistas acadêmicas dos últimos 5 anos no GOOGLE ACADÊMICO. A partir desta coleta de dados, a escrita deste artigo foi realizada.

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES

A história da contabilidade no Brasil revela uma trajetória rica e complexa, marcada por influências externas e adaptações locais que moldaram a prática contábil ao longo dos séculos. Desde os primeiros registros durante o período colonial, a contabilidade se desenvolveu em resposta às necessidades econômicas e sociais do país, passando por importantes transformações ao longo do Império e da República. A introdução de normativas e a criação de instituições, como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), foram marcos essenciais que ajudaram a profissionalizar a área e a estabelecer padrões éticos e técnicos.

A contabilidade evoluiu de uma prática meramente administrativa para uma função estratégica, essencial para a gestão eficiente das organizações. O surgimento de novas tecnologias, a globalização dos mercados e a crescente complexidade das operações empresariais exigiram que os contadores se adaptassem, ampliando suas competências para incluir áreas como análise de dados, governança corporativa e responsabilidade social. Essa evolução culminou em uma maior valorização da contabilidade como uma ferramenta para a tomada de decisões informadas e a promoção da transparência nas organizações.

Novas Diretrizes do Curso de Contabilidade As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) implementadas em 2024 refletem essa evolução, propondo uma formação que vai além da mera transmissão de conhecimentos técnicos. A abordagem centrada em competências e habilidades prepara os alunos para um ambiente de trabalho dinâmico, onde a contabilidade não é apenas um registro de números, mas uma ciência que contribui para a sustentabilidade e a responsabilidade social das organizações.

As DCNs enfatizam a importância da prática profissional supervisionada, permitindo que os estudantes integrem teoria e prática de forma eficaz. Essa mudança é crucial para formar profissionais capazes de atuar em contextos diversos, utilizando a contabilidade como uma ferramenta para a análise crítica e a resolução de problemas. A inclusão de temas como governança, ética e sustentabilidade na grade curricular também destaca a necessidade de formar contadores que sejam não apenas técnicos, mas também cidadãos conscientes e responsáveis.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da pesquisa foi alcançado, pois foi apresentado a evolução do ensino de contabilidade no Brasil, que se iniciou com a primeira escola de ensino superior, no estado da Bahia. Daí em diante, a evolução do ensino da contabilidade no Brasil refletiu as transformações econômicas, tecnológicas e sociais ocorridas ao longo das décadas, adaptando o perfil do contador para atender às demandas cada vez mais complexas e dinâmicas do mercado. Tradicionalmente voltado ao domínio de práticas técnicas, o ensino contábil expandiu-se para uma abordagem multidisciplinar e estratégica, que prepara o profissional para ser um agente

ativo nas decisões empresariais.

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o curso de Ciências Contábeis, implementadas em 2024, sinalizam uma nova fase na formação dos profissionais da área, propondo uma abordagem centrada em competências e habilidades, em vez de uma simples formação prescritiva. Essa mudança implica na reorganização dos currículos das instituições de educação superior, priorizando práticas profissionais supervisionadas e a interligação entre teoria e prática.

Assim, a contabilidade moderna no Brasil não apenas mensura resultados financeiros, mas também fornece informações estratégicas que auxiliam na tomada de decisões, promovendo maior transparência e eficiência organizacional. A nova formação proposta pelas DCNs é crucial para preparar os futuros contadores para enfrentar as demandas de um mercado em constante evolução, garantindo que estejam equipados com as habilidades necessárias para atuar de forma proativa e ética.

Em suma, a evolução da contabilidade no Brasil e as novas diretrizes para o curso de Ciências Contábeis estão intrinsecamente ligadas. A história da contabilidade mostra como a profissão se adaptou e cresceu, e as DCNs atuais garantem que essa evolução continue preparando os futuros contadores para desafios contemporâneos. Essa formação alinhada à prática e aos valores éticos é fundamental para a construção de uma contabilidade mais responsável e relevante no cenário atual. A capacidade de agir com integridade e de compreender o papel estratégico da contabilidade nas organizações será essencial para o sucesso dos profissionais que emergirem dessa nova forma.

REFERÊNCIAS

- COLARES, S. R. *et al.* **A evolução da contabilidade no brasil e sua relevância para os negócios.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 07, Ed. 11, V. 07, p. 18-24, 2022.
- BRASIL. **Lei nº 6.404**, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. Brasília, DF, 15 de dezembro de 1976. Disponível em: <https://11nk.dev/GQFh5>. Acesso em: 29 out. 2024.
- _____. **Lei nº 1.401**, de 31 de julho de 1951. Inclui, no curso de ciências econômicas, a cadeira de História Econômica Geral e do Brasil, e desdobra o curso de ciências contábeis e atuariais. Disponível em: <https://acesse.dev/PVlyY>. Acesso em 29 jun. 2024
- _____. **Lei Nº 12.249**, de 11 de Junho de 2010. Disponível em: <https://acesse.one/zNnfm>. Acesso em 29 jun. 2024
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- MACEDO, A. S.; MACHADO, M. A. V.; MACHADO, M. R. **Análise da relevância da informação contábil no Brasil num contexto de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade.** Revista Universo Contábil, Blumenau, v. 9, n. 1, p. 65-85, 2013.
- REIS, A.J., SILVA, S. **A história da contabilidade no Brasil.** Seminário Estudantil de Produção Acadêmica. v. 11, n. 1, 2007.
- PELEIAS, I., SILVA, G.P., SEGRETI, J.B., CHIROTTO, A.R. **Evolução do ensino da contabilidade no Brasil: uma análise histórica.** Revista Contabilidade & Finanças. v.18.p.19-32, 2007.
- SANTOS, M. A. dos, & SILVA, R. A. **História da Contabilidade no Brasil: Reflexões sobre o Ensino e a Profissão.** Revista Brasileira de Contabilidade, 2016.
- VERGARA, S. C. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração.** 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.